

**ҚОРАТЕПА-ЧАҚИЛ-КАЛОН МАЪДАНЛИ РАЙОНИДА ЯНГИ
АПОМЕТАТЕРРИГЕН ВА АПОГРАНИТОИД ТУРДАГИ ВОЛЬФРАМ
МАЪДАНЛАШУВИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ШАРОИТЛАРИ**

Жумагулов Айдос Байрам ули

Тошкент давлат техника университети катта ўқитувчиси.

Жураев Мехрож Нуриллаевич

Тошкент давлат техника университети доценти, г.-м.ф.ф.д. (PhD).

Оллобберганов Мансурбек Мадамин угли

Тошкент давлат техника университети талабаси.

Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районининг вольфрам учун асосий минералогик хусусияти узоқ йиллар мобайнида бир қатор конлар (*Яхтон, Чаштепа, Ходжадик, Қоратепа*) ва бошқа кўплаб маъдан намоёнлари скарнли формациялар билан боғланар, асосий эътибор скарн–шеелитли маъданлашувга қаратилар, унинг излаш–башоратлаш ишлари мажмуаси бўлиб эса карбонатли ва гранитоидли жинсларнинг контактли зоналари мавжудлиги хизмат қилар аммо, метатерриген жинслар қатлами ва гранитоидли массивларнинг ички қисмлари башоратли майдонлар контуридан ташқарида қолиб кетар эди [1].

Ишлар бошланишининг янги босқичига келиб (2000-2017 йиллар) “Хисоргеология ДГҚЭ” томонидан бир неча йиллар мобайнида олиб борилган геология қидирув ишлари саноат учун ахамиятли бўлган вольфрам маъданлашувининг янги маъдан формацион турларини аниқлаш имконини берувчи маълумотларни шакллантирди. Ушбу тўпланган маълумотлар асосида Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районида олистостром ётқизиклари матриксининг алюмосиликат жинсларида ва шунингдек коллизия интрузив комплексига мансуб гранитоидларда жойлашган, бирламчи чўкинди жинсларни чуқур метаморфик ўзгариши натижасида ҳосил бўлган жинслар бўйича шаклланган маъданли метаосматитлардаги кенг тарқалган ноанъанавий вольфрам маъданлашувли объектлар аниқланди. Бундай истиқболли объектларга Гуссой-Яхтон (*апогранитоид*) ва Сарикўл (*апометатерриген*) вольфрам намоёнларини мисол тариқасида келтириш мумкин.

Чақил-Калон сектори учун минерогеник тузилмалар олистостромли формация ва шараярлар ривожланган областлар бўлган геодинамик кесимнинг икки қатламли модели ҳақидаги тушунчаларга асосланган эди. Қуйи автохтон – ўз ичига палеозой қатлами шаҳриомон флишли формацияси ордовикдан илк тошқўмирнинг пушневат флишли формациясигача бўлган ораликни олиб, пассив континентал чет шароитида ривожланган зонал структуравий бирликдан иборат [1]. Коллизия босқичида (С₂₋₃) шаклланган геодинамик структуранинг юқори қисми турли тектоник пакетлар, пластина, олистострома, “ёввойи” флиш формацияларидан иборат бўлиб уларнинг аллохтон аралашмаларида кўпгина қуйи-ўрта палеозой ҳосилалари кузатилади.

Скарн маъданли Чақил-Калон секторида саноат учун ахамиятли бўлган вольфрам маъданли майдонларининг барчаси Яхтон интрузив комплексининг асосий фазаси жинслари билан боғлиқ. Контактли, қатламлараро, штокверкли ва кесишувчи морфо турли скарн таналари автохтоннинг мадмон ва шинг свиталаридаги турли карбонатли жинсларида шаклланган [2].

Шимолий Чақил-Калон зонаси учун янги (*Гуссой-Яхтон*) олтин–вольфрам маъданлашувининг маъдан формацион тури кечки (*скарнлар учун маҳсулдор бўлган Яхтон интрузив комплексига мансуб*) шимоли–шарқий йўналишли тектоник зоналар билан боғлиқ бўлиб, Чаштепа ва Яхтон маъданли майдонларида намоён бўлган [3].

Бу маъданли майдонлар учун маъданлашувнинг телескопик турлари шаклланиши одатий ҳол ҳисобланади. Бунда скарн–шеелитли (*олтин билан*) ва олтин–вольфрам маъданлашувини гидротермал–метасоматик тури маконда бирга қўшилиб келади.

Гуссой-Яхтон туридаги маъданли метасоматитларнинг шаклланиши учун субстрат бўлиб, Яхтон комплексининг гранодиорит ва кварцли диоритлари хизмат қилади. Ортоклаз, хлорит, карбонат ва полисульфидли минераллашуви бўлган (*пирит, марказит пирротин, арсенопирит, молибденит*) альбит–кварцли метасоматитлар маъданли ҳисобланади.

Маъдан таналарининг морфологияси Гуссой-Яхтон туридаги маъданлашув учун маъдан ҳосил қилувчи структуранинг характери билан боғлиқ. Маъдан таналарининг асосий турлари узилмаларнинг чизиқли қисмидаги линзасимон таналар ва маъдан устунлари бўлиб, улар кремний корбонатли қатламнинг экрани остидаги шимоли–шарқий, кенглик ва субмеридионал дизъюнктивларнинг кесишган зоналарида шаклланади (1–расм).

Гуссой-Яхтон туридиги маъданларда асосий вольфрам минерали шеелит бўлиб, у юпқа хол-холликлар, камроқ ҳолларда агрегатли тўпланмалар ҳосил қилади. Бундан ташқари маъданларда тунгстит, меймакит, ферритунгстит ва гидротунгститлар бор. Оксидланиш зонасида гидроксидли шакллари кўпроқ тарқалган. Маъданларда изоҳланган минераллардан ташқари темирнинг оксидли минералларида тўпланувчи, минерал шакли ноаниқ, таркибида вольфрам бўлган моддалар коллекторлари бор деб тахмин қилинмоқда [3].

1 – расм. Апогоранитоид вольфрам маъданлашуви бўйича геологик қирқим.

(Дала материаллари асосида тузилди).

- 1-Бурғилаш қудуги; 2-Яхтон интрузив комплекси, порфир кўринишли биотит-шахалдамчили гранодиоритлар; 3-Мадмон свитаси, кулранг оҳактошлар;
4-Намуналаш оралиқлари, 5-Маъданлашув; а) Вольфрам маъданлашувви,
б) Катаклазм ва майдаланиш зонаси; 6-Тахлил натижалари.

Тахлиллар натижасида Гуссой-Яхтон турининг геохимёвий маъданлашув жараёни кўп босқичлиги эканлиги аниқланди. Маъданли элементларнинг тарқалишини тахлил қилиш учун уларнинг ер пўстидаги кларкларига нисбатан маъданларда элементларнинг тўпланиш жадаллиги коэффиценти ҳисоблаб чиқилди. Натижада қуйидаги концентрация коэффицентлар қатори (*кларки*) олинди[4]:

Bi-Te-Au-W-Sb-As-Mo-Ag-Se-Cu-Sn (Чаштепа маъданли майдони учун);

Bi-W-(Ag, Te)-Sb-As-Au-Pb (Яхтон маъданли майдони қуйи яруси учун).

Ушбу қаторларни таққослаш Гуссой-Яхтон туридаги олтин–вольфрам маъданлашувининг шаклланишида **Te** ва **Bi** нинг тутган ўрни катта эканлигидан далолат беради.

Корелляцион тахлил натижалари бўйича бир қатор геохимёвий парагенезислар ажратилди, улар олтиннинг макондаги юқори концентрациялари ўрнини аниқлайди. Уларнинг энг муҳимлари **Au-W**, **Au-As**, **Au-Te** лар Гуссой туридаги олтин–вольфрам маъданлашувини (**Au**, **W**, **Bi**, **As** ва тахминий **Te**) белгилайди [6].

Маъданли зоналарни юқори маъданли сатҳи юпқа кварц томирчалари кўринишида қайд этилади, бу томирчалар шимоли–шарқий йўналишли бўлиб, бунда олтин миқдори юқори эканлиги кузатилади. Олтинда турли парагенезисларининг мавжудлиги уларни телескоплиниш участкаларида бирга қўшилишини кузатиш имконини ва олтин–вольфрамли ҳамда олтинли ва вольфрамли минерал ассоциацияларнинг шаклланиши билан маконда ўзаро ажралиши мумкинлиги ҳақида фикр юритиш имконини ҳам беради [6].

Гуссой-Яхтон туридаги олтин-вольфрамли маъданлашувнинг посткаллизион ёши уни кечки деформацион структураларга мансублигини билдиради, бу деформацион структуралар коллизион гранодиоритлар, перм–триас ёшидаги олмалисой дайкалари устига тушган. Улар мезазойгача бўлган кесимни, юқори полеозой гранитоидли комплексни ҳамда сурилма–шарьяжли структураларни кесиб ўтади.

Қоратепа секторининг скарн-шеелитли намоёнлари ичида Қоратепа кони энг аҳамиятли ҳисобланади, унинг скарн-маъданли таналари Сарикўл интрузивининг экзоконтактида ва метаморфик сланецлардаги карбонатли жинслар қатламлари орасида, асосан, қатламлараро уюмлар кўринишида жойлашган.

Оҳактошли скарнларнинг таркибида диопсид–салит–геденбергит қаторининг пироксенлари гранат везувиан ва волластанит билан кўпроқ ассоциацияда бўлади. Вольфрам энг кўп бўлган скарнлар везувиан–гранатли жинсларидир (*бу скарнларнинг 72 фоизи маъданли*), камроқ ҳолларда гранат–пироксенли жинслардир (*55 фоизи маъданли*). (М.С.Кучукова 1975)

Қоратепа конининг маъдан таналари атрофида полиэлементли ореолларнинг **W**, **Be**, **Mo**, **Sn**, **Cu**, **Zn**, **P**, **Ba** моноэлементли ореоллари билан қўшилишидан ҳосил бўлганлари ривожланган. Маъданлашувнинг асосий типоморф элементлари **W**, **Be**, **Sn**. Улар маконда вольфрам, қалай-бериллий, бериллий-қалай (*уларда тургун боғлиқлик бор*) элементлари

билан ўзаро генетик жиҳатдан боғлиқ. Иккиламчи элемент – индикаторлари сифатида молибден, рух, мис, барий ва фосфорлар учрайди. (Е.Г.Федоров 2004)

Қоратепа секторида ривожланган Сарикўл турининг маъданли метасоматитлари шаклланиши учун субстрат бўлиб, метаморфик жараёнлар билан чуқур ўзгарган, марғузар свитасига кирувчи S_{2-3} олистостром қатлами матрикси чўқиндилари хизмат қилади. Регионал контакт динамометаморфизм жараёни натижасида бирламчи чўқинди жинслар турлича сланецларга айланади, уларнинг асоси кварц–далашпати, слюда (биотит, мусковит, серицит, хлорит) ва амфиболлардир (2–расм).

Гидротермал ўзгаришлар таъсирида постмагматик жараёнларнинг шимоли-ғарбий йўналишли тектоник кучсизланган зонасида шаклланган жинсларнинг метаморфик сланецларга таъсири натижасида биотит–далашпат–кварцли скарноидлар ва серицит–хлорит–кварц–далашпатли метасоматитлар минерал компонентларнинг гуруҳланиши ва янги минерал ассоциацияларни пайдо бўлишига олиб келади[5]. Бу қаторда турли ҳосилаларни пайдо бўлиши, метаморфикгача бўлган субстратлардаги карбонатли, пелитли ва псаммитли компонентларни ҳосил бўлиши илк метаморфик босқичдан кечги метасоматозгача бўлган жараёндан мерос бўлиши мумкин. Биотит–далашпати–кварцли ва серицит–хлорит–кварц–далашпати таркибли жинслар, шунингдек, скарноидлар ягона қаторли метасоматитлар ўзаро чегаралари аниқ бўлмаган ва томирли минералларни катта гуруҳини (кварц, плагиоклаз, серицит, кальцит ва амфибол) ҳосил қилади, улар айрим метасоматитларга ўзига хосликни беради.

2 – расм. Апометатерриген вольфрам маъданлашуви бўйича геологик қирқим.

(Дала материаллари асосида тузилди).

1-Бурғилаш қудуғи; 2-Тошкўмир даври Морғузар свитаси ётқизиқлари, кремний ва корбонад жинслар; 3-Тўртламчи давр ётқизиқлари; 4-Олистоит ва остоплақлар; 5-Маъданлашув; а) Вольфрам маъданлашуви, б) Катаклазм ва майдаланиши зонаси, с) Оҳактош ва мраморларнинг скарнланиши зонаси.

Сарикўл туридаги маъданлашув шимоли-ғарбий узоқ яшовчи дарзликнинг тектоник – бўшоқ зонасида жойлашган. У бир қатор субпараллел тектоник чоклардан тузилган бўлиб, улар: гранитоидларнинг ултранордон дайкаларидан, кремнийли сланецлар ва оҳақтошларнинг чизиқли олистолитлари, турли таркибдаги метасоматитларнинг чизиқли таналари бўйича шаклланган. Сарикўл туридаги маъдан таналарининг асосий морфотурлари плитасимон минераллашган уюмлар ва турли линзасимон шакллардан иборат [6].

Маъдан таналари вольфрам уч оксидининг миқдори 0,5 – 0,8 фоизлиги билан тавсифланади. Шеелит таркибида вольфрам бўлган ягона ва асосий минерал бўлиб, маъданларнинг амалий аҳамиятини белгилайди. Сарикўл туридаги вольфрам маъданлашувининг типоморф элементлари **W, Cu, Bi, Sn, Au, Te, Ag** лардир.

Юқорида баён қилинганлардан келиб чиққан ҳолда олинган вольфрам захиралари казиб олинганларини ҳам ҳисобга олганда юқори баҳолаш мумкин. Башорат қилинган ресурслар эса ундан икки баравар кўпроқни ташкил этади.

Хулосалар:

- Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районида янги апометатерриген (Сарикўл) ва апогранитоид (Гуссой-Яхтон) турли вольфрам маъданлашувининг аниқланиши маъданли минтақалар минерогеник кўринишини кескин ўзгартириши ва истиқболли майдонлар потенциалини ошириши мумкин;

- Чақил-Калон секторининг минерогеник тузилиши олистостромли формация ва шаряжлар ривожланган областлар учун типик бўлган геодинамик кесимнинг икки қатламли модели ҳақидаги тушунчаларни асосланди;

- Қоратепа секторида ривожланган Сарикўл турининг маъданли метасоматитлари шаклланиши учун субстрат бўлган, метаморфик жараёнлар билан чуқур ўзгарган, марғузар свитасига кирувчи S_{2-3} олистостром қатлами матрикси чўкиндиларин муфассал ўрганилди.

- Гуссой-Яхтон ва Сарикўл туридаги бирламчи маъданларни ўзлаштириш технологик жиҳатидан оддий, уларга ишлов беришнинг флотацион схемаси илгари самарадорлик билан қўлланилган усулга ўхшаш ва ҳозирда кон бойитиш корхоналарида қўлланилаётган схемалардан фойдаланган ҳолда ўзлаштириш мумкин.

Адабиётлар.

2. Ушаков В.Н. «Глубинный прогноз скарного шеелитового оруденения» Из.-во ФАН. Ташкент. 1980 г. - 123 с.

3. Хамрабаев И.Х. Важнейшие аспекты современных проблем петрогенезиса и рудогенезиса. -Т. // Геология и минеральные ресурсы, 2000. № 2, С. 3-11.

5. Жураев М.Н., Тураев Т.Н. Новые типы вольфрамового оруденения Каратюбе-Чакылкалянского рудного района. // Горный вестник Узбекистана. Навоий, 2017. № 3. С. 63-67.

4. Исаходжев Б.А. ва б. Геологик атамаларнинг русча-ўзбекча луғати. Тошкент. “МРИ”. 2007. 1-2 жилд.

1. Рудные месторождения Узбекистана – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001.- 611 с.

6. Раскин В.Е., Жураев М.Н. Особенности локализации скарново-шеелитового оруденения Каратюбе-Чакылкалянских гор. // “Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении” Республиканская научно-практическая конференция, (Сборник) Тошкент, 2017. С. 273-276.